

kasbga yoʻnaltirishga doir faoliyatlarni tizimli, bosqichma-bosqich va metodik asosda olib borish zamonaviy taʼlimning dolzarb yoʻnalishlaridan biri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI

1. Oʻzbekiston Respublikasi Xalq taʼlimi vazirligi. (2023). *Boshlangʻich sinf oʻquvchilari uchun kasb-hunarga oid dars ishlanmalari toʻplami*. Toshkent: Respublika oʻquv-metodik markazi.
2. Karimov, M. (2020). *Boshlangʻich taʼlimda kasbga yoʻnaltirishning psixologik-pedagogik asoslari*. Toshkent: Oʻqituvchi nashriyoti.
3. Abdullayeva, N. (2022). Kasb-hunarga yondashuvlar. *Boshlangʻich taʼlim jurnali*, 2(1), 45-50.
4. Qodirov, R. (2021). *Maktabda kasb tanlashga yoʻnaltirish: metodik tavsiyalar*. Samarqand: Ilm nuri.
5. Gʻulomova, S. (2020). Taʼlim jarayonida kasbiy motivatsiyani shakllantirishning innovatsion usullari. *Taʼlim va taraqqiyot*, 4(3), 62–67.

BOSHLANGʻICH TAʼLIMDA SHAXSGA YOʻNALTIRILGAN YONDASHUVNI QOʻLLASHDA OʻQITUVCHI ROLI

Kamolova Nafisa Turgʻunboyevna
Fan va texnologiyalar universiteti
Pedagogika kafedrasida dotsent v.b.

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlangʻich taʼlim jarayonida shaxsga yoʻnaltirilgan yondashuvning mohiyati va uni samarali amalga oshirishda oʻqituvchi faoliyatining oʻrni yoritilgan. Maqolada oʻqituvchining pedagogik mahorati, individual yondashuvni qoʻllash malakasi, oʻquvchilarning shaxsiy rivojlanishiga taʼsiri va zamonaviy darslarni tashkil etishdagi innovatsion yondashuvlar tahlil etiladi.

Kalit soʻzlar: *boshlangʻich taʼlim, shaxsga yoʻnaltirilgan yondashuv, oʻqituvchi roli, individual rivojlanish, pedagogik mahorat, innovatsion taʼlim.*

Аннотация. В данной статье рассматривается сущность личностно-ориентированного подхода в начальном образовании и роль учителя в его эффективной реализации. Анализируется педагогическое мастерство учителя, его умение применять индивидуальный подход, влияние на личностное развитие учащихся, а также инновационные методы организации современного урока.

Ключевые слова: *начальное образование, личностно-ориентированный подход, роль учителя, индивидуальное развитие, педагогическое мастерство, инновационное обучение.*

Annotation. This article explores the essence of the learner-centered approach in primary education and highlights the teacher's role in its effective implementation. It analyzes teachers' pedagogical skills, their ability to apply individualized instruction, the impact on students' personal development, and the use of innovative teaching methods in modern classrooms.

Keywords: *primary education, learner-centered approach, teacher's role, individual development, pedagogical skills, innovative teaching.*

O‘zbekiston Respublikasida umumiy o‘rta va maktabdan tashqari ta‘limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo‘nalishlarini belgilash, o‘z kelayotgan yosh avlodni ma‘naviy-axloqiy va intellektual rivojlantirishni sifat jihatidan yangi darajaga ko‘tarish, o‘quv-tarbiya jarayoniga ta‘limning innovatsion shakllari va usullarini joriy etish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta‘limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi ishlab chiqildi. Konsepsiya xalq ta‘limi tizimining uzoq muddatli rivojlanishining asosiy yo‘nalishlarini belgilab berdi, O‘qitish metodikasini takomillashtirish, ta‘lim-tarbiya jarayoniga individuallashtirish tamoyillarini bosqichma-bosqich tatbiq etish asosiy yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. {1}

Bugungi kunda ta‘lim tizimida insonparvarlik g‘oyalari, o‘quvchi shaxsini hurmat qilish, uning qobiliyat va ehtiyojlarini inobatga olish asosida ta‘limni tashkil etish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu boisdan ham ta‘lim jarayonida shaxsga yo‘naltirilgan yondashuv konsepsiyasi ilgari surilmoqda. Bu yondashuv har bir o‘quvchini mustaqil fikrlaydigan, ijodkor, o‘z imkoniyatlarini ro‘yobga chiqarishga qodir shaxs sifatida rivojlantirishni ko‘zda tutadi. Boshlang‘ich ta‘lim bosqichida bu yondashuv ayniqsa muhim, chunki bolada ta‘limga munosabat, o‘qishga qiziqish va o‘ziga ishonch shu davrda shakllanadi. Ushbu jarayonda o‘qituvchi etakchi shaxs sifatida asosiy rolni bajaradi. Shaxsga yo‘naltirilgan yondashuv — bu o‘quvchi shaxsining markazda bo‘lishini, uning ehtiyoj, qiziqish, imkoniyatlarini hisobga olgan holda ta‘lim jarayonini tashkil etishni anglatadi. Bunday yondashuvda bilim berishdan ko‘ra, **o‘quvchini rivojlantirish, mustaqil fikrlashga undash va o‘z ta‘limiga mas‘uliyat bilan qarashga o‘rgatish** muhimdir.

Boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi nafaqat bilim beruvchi, balki o‘quvchining shaxsiy rivojlanishiga yo‘l ko‘rsatuvchi murabbiydir. O‘qituvchi:

- har bir bolaning individual xususiyatini bilishi;
- darsda turli usullar va o‘yin texnologiyalaridan foydalanishi;
- o‘quvchilar o‘rtasida hamkorlik, o‘zaro hurmat muhitini yaratishi;
- mustaqil o‘rganish va ijodkorlikni rag‘batlantirishi kerak.

O'qituvchi har bir bolaning individual xususiyatlarini, ya'ni uning temperamentini, qiziqish doirasini, o'quv motivatsiyasi va idrok darajasini chuqur o'rganishi lozim. Chunki o'quvchining shaxsiy xususiyatlarini bilish ta'lim jarayonini samarali tashkil etish, unga mos metod va topshiriqlarni tanlash imkonini beradi. Boshlang'ich sinf o'qituvchisi har bir o'quvchining shaxsiy xususiyatlarini, qobiliyatlarini, o'rganish uslubini va psixologik holatini aniqlashi zarur. Bu o'qituvchiga o'quvchilarga individual yondashish, ularning kuchli tomonlarini rivojlantirish va o'quvdagi qiyinchiliklarini engishga yordam beradi. Har bir bola o'ziga xos dunyoqarash, qiziqish va o'rganish tezligiga ega. Shu sababli o'qituvchi ularning bu farqlarini bilishi, kim tez o'zlashtiradi, kim ko'proq yordamga muhtojligini aniqlab, shunga qarab yondashuvi lozim.

O'qituvchi dars jarayonida turli usul va o'yin texnologiyalaridan foydalanishi o'quvchilarning faolligini oshiradi, ularning bilishga bo'lgan qiziqishini kuchaytiradi hamda o'z fikrini erkin ifoda etishiga yordam beradi. O'yin elementlari ta'lim jarayonini jonlantiradi, shuningdek, o'quvchining shaxsiy tajribasini boyitadi va ularni hamkorlikda ishlashga o'rgatadi.

Darslarda turli interfaol metodlar — “Aqliy hujum”, “Klaster”, “Zinama-zina”, “Sinkveyn”, “Fikrlar doirasi” kabi usullar hamda didaktik o'yinlardan foydalanish o'quvchilarning o'rganish jarayoniga faol ishtirokini ta'minlaydi. O'yin texnologiyalari bolalarning yosh psixologiyasiga mos bo'lgani sababli, ularning e'tiborini jamlash va mavzuni chuqurroq o'zlashtirishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari o'yin orqali tez o'rganadilar. Shu sababli o'qituvchi darslarda turli usullarni, o'yin elementlarini qo'llashi, masalan, rolli o'yinlar, musobaqalar, interfaol topshiriqlar orqali darsni jonli va qiziqarli o'tishi lozim. Bu usul bolalarda faollik, jamoada ishlash va o'z fikrini ayta olish ko'nikmasini rivojlantiradi. {6}

O'qituvchi ta'lim jarayonida o'quvchilar o'rtasida hamkorlik va o'zaro hurmat muhitini shakllantirishi zarur. Bunday ijtimoiy-psixologik muhitda o'quvchilar bir-birining fikrini qadrlaydi, jamoada ishlash ko'nikmalari rivojlanadi va o'z fikrini

erkin ifoda etish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Hamkorlik asosidagi ta‘lim jarayoni shaxsning ijtimoiy faolligini, mas‘uliyatini va empatiya hissini kuchaytiradi. Boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi sinfda o‘zaro hurmat va hamkorlikka asoslangan muhit yaratishi lozim. Bunda o‘quvchilar kichik guruhlarda ishlash, bir-birining fikrini tinglash, yordam berish orqali o‘rganishadi. O‘qituvchi ularni o‘zaro raqobat emas, balki birgalikda muvaffaqiyatga erishish ruhida tarbiyalashi muhimdir. O‘qituvchi darsda bolalar bir-birini hurmat qiladigan, tinglaydigan va yordam beradigan muhit yaratishi kerak. Shunda o‘quvchilar o‘z fikrini erkin aytadi, darsda faol bo‘ladi va o‘zaro do‘stona munosabat shakllanadi.

O‘qituvchi o‘quvchilarda mustaqil o‘rganish va ijodiy fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirishga alohida e‘tibor qaratishi zarur. Mustaqil ta‘lim faoliyatini rag‘batlantirish o‘quvchining bilim olishga ichki motivatsiyasini oshiradi, ijodkorlik esa uning shaxsiy salohiyatini ro‘yobga chiqaradi. Shaxsga yo‘naltirilgan yondashuvda o‘qituvchi bilim beruvchi emas, balki o‘quv jarayonini boshqaruvchi va yo‘naltiruvchi sifatida namoyon bo‘ladi. Boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi o‘quvchilarning mustaqil fikrlash va ijodiy ishlash qobiliyatlarini rivojlantirish uchun sharoit yaratishi kerak. Masalan, ochiq savollar berish, ijodiy topshiriqlar, loyihaviy ishlar va kichik izlanishlarga yo‘naltirilgan mashg‘ulotlar orqali bolalarda erkin fikrlash va yangi g‘oyalar yaratish ko‘nikmalari shakllanadi. O‘qituvchi bolalarni mustaqil o‘ylashga, yangi narsalarni o‘zi topishga va ijod qilishga undashi kerak. Buning uchun darslarda o‘quvchilarga tanlov berish, o‘z fikrini aytish, kichik loyihalar bajarish yoki ijodiy ishlar qilish imkonini yaratish muhimdir.

O‘qituvchining **pedagogik mahorati** — shaxsga yo‘naltirilgan yondashuvni amalga oshirishdagi eng muhim omil hisoblanadi.

- **Individuallashtirish** – har bir o‘quvchining tayyorgarlik darajasiga mos topshiriq berish.
- **Hamkorlik** – o‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasida o‘zaro ishonchli muloqot yaratish.
- **Refleksiya** – o‘quvchining o‘z faoliyatini baholay olishiga imkon yaratish.

- **Motivatsiya** – o‘quvchilarning o‘qishga ichki qiziqishini uyg‘otish.

Boshlang‘ich ta’limda shaxsga yo‘naltirilgan yondashuvni amalga oshirishda quyidagi metodlar samarali hisoblanadi:

- *interfaol metodlar (klaster, aqliy hujum, sinkveyn, “fikrlar doirasi”);*
- *o‘yin texnologiyalari;*
- *differensial topshiriqlar;*
- *raqamli ta’lim vositalaridan foydalanish (multimedia, interaktiv testlar, onlayn o‘yinlar).*

Bu metodlar o‘quvchilarni faol ishtirokchi sifatida jalb etadi, ularning tafakkuri va ijodiy qobiliyatini rivojlantiradi.

Boshlang‘ich ta’limda shaxsga yo‘naltirilgan yondashuvni amalga oshirish — ta’lim sifatini oshirishning eng muhim omillaridan biridir. Bu jarayonda o‘qituvchining roli hal qiluvchi ahamiyatga ega, chunki aynan u o‘quvchi shaxsini rivojlantirish, mustaqil fikrlashni shakllantirish va o‘ziga ishonch uyg‘otishda bosh etakchidir. Shuning uchun har bir o‘qituvchi o‘z kasbiy mahoratini oshirib borishi, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni egallashi va o‘quvchilarga insonparvarlik ruhida yondashishi zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi. – Toshkent, 2019.
2. Jabborova D.F. Bo‘lajak o‘qituvchilarni kasbiy tayyorlashda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish jarayonini takomillashtirish: Ped. fan. bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. – Samarqand, 2022. – 45 b.
3. Kamolova N.T. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining axborotli matnlarni tahlil qilish jarayonidagi analitik fikrlash qobiliyatlarini shakllantirish // Innovatsion pedagogika va psixologiya. – 2025. – №1.
4. Yo‘ldoshev N. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: O‘qituvchi, 2020. – 215 b.
5. Беспалько В.П. Педагогические технологии: основы и методы. – Москва: Академия, 2017. – 320 с.

**BOSHLANG'ICH SINFLARDA ONA TILINI O'QITISHDA
RIVOJLANGAN XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI
ASOSIDA O'QITISH**

Voxidova Muqaddas Rasuljon qizi

Oriental universiteti Uzluksiz ta'lim pedagogikasi kafedrasi v.b., dotsenti

Badriddinova Hilola Akromjon qizi

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 3-kurs talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada ona tilini o'qitish jarayonini takomillashtirish maqsadida rivojlangan xorijiy davlatlarning ilg'or tajribalari o'rganiladi hamda ularni O'zbekiston ta'lim tizimiga moslashtirish yo'llari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: ona tili, xorijiy tajriba, o'qitish metodikasi, zamonaviy ta'lim, interaktiv yondashuv, axborot texnologiyalari, ta'lim standarti, kommunikativ metod.

Аннотация. В данной научной работе рассматривается совершенствование процесса преподавания родного языка на основе изучения передового опыта развитых зарубежных стран, а также анализируются пути адаптации этого опыта к системе образования Узбекистана.

Ключевые слова: родной язык, зарубежный опыт, методика преподавания, современное образование, интерактивный подход, информационные технологии, образовательный стандарт, коммуникативная методика.

Annotation. This research paper focuses on improving the process of teaching the mother tongue by analyzing the advanced experiences of developed foreign countries and exploring ways to adapt these practices to the educational system of Uzbekistan.

Keywords: mother tongue, foreign experience, teaching methodology, modern education, interactive approach, information technology, educational standards, communicative method.

“Maktabda o'qitish metodikasi o'zgarmasa, ta'lim sifati ham, mazmuni ham, muhit ham o'zgarmaydi, – Shavkat Mirziyoyev

Keyingi yillarda ona tilimizni asrab avaylash, davlat tili sifatidagi maqomini ko'tarish, jahon miqyosida o'rganilishini rag'batlantirish va targ'ibotini kuchaytirishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Mustaqillik yillarida mamlakatimizda vijdon erkinligi, diniy bag'rikenglik tamoyillarini ta'minlash, ularning qonuniy asoslarini yaratish bilan rivojlantirish masalalariga ustuvor ahamiyat berilmoqda. Imon-e'tiqod, mehr-oqibat, muruvvat kabi fazilatlar xalqimiz ma'naviy hayotini yuksaltirishda muhim asos bo'lib xizmat qilmoqda. Finlyandiya maktablarida ona tili sifatida fin, shved, sami, sigan tili o'qitiladi. Mamlakatda ikkita davlat tili mavjud. Ona tili fin tili bo'lganlar shved